

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A PROFISSÃO CONTÁBIL

 DOI: 10.5281/zenodo.7449877

Andressa Aparecida Kschevy

Contadora pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), e-mail:

aakkschevy@gmail.com

Telma Regina Stroparo

Mestre em Desenvolvimento Regional, Professora da Universidade Estadual do

Centro-Oeste (Unicentro), e-mail: telma@unicentro.br

Resumo: Com objetivo de identificar como as inovações tecnológicas influenciam a prestação do serviço contábil, a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, bibliográfica, documental, levantamento ou *survey*. Trata-se ainda de pesquisa com caráter qualitativo. A população foi composta pelos contadores proprietários de escritórios contábeis vinculados à Associação dos Contabilistas de Irati e a amostra foi de quatorze respondentes. Como resultados verifica-se a relevância das inovações tecnológicas para o exercício das atividades contábeis, em virtude das exigências de adequação aos sistemas fiscais vigentes, notadamente o Programa SPED, bem como para atender as necessidades de agilidade e tempestividade dos clientes.

Palavras-chave: Contadores. Competitividade. Inovação Tecnológica.

Abstract: In order to identify how technological innovations influence the provision of accounting services, this research is characterized as descriptive, bibliographic, documentary, survey or survey. It is also a qualitative research. The population was composed of accountants who owned accounting offices linked to the Irati Accountants Association and the sample consisted of fourteen respondents. As a result, the relevance of technological innovations is verified for the exercise of accounting activities, due to the requirements of adaptation to the current tax systems, notably the SPED Program, as well as to meet the needs of agility and timeliness of customers.

Keywords: Accountants; Competitiveness; Technologic innovation.

INTRODUÇÃO

Com a constante transformação tecnológica que o mundo está passando a profissão contábil não poderia ficar de fora, diante de tantas obrigações e informações que precisa repassar para a Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura Municipal

e demais órgãos públicos, juntamente com as empresas para quem presta os serviços contábeis. O contador para cumprir com seus compromissos perante os fiscos e atender as necessidades de seus clientes, necessita encontrar meios com que seu atendimento seja rápido, eficiente e com qualidade. Para isso é importante que seja um profissional ágil, que tenha capacidade de se adaptar rapidamente às inovações tecnológicas e que estas facilitem o seu cotidiano.

O cruzamento de dados realizado pelos órgãos fiscalizadores se tornou muito mais rápido com a criação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), desde sua instituição pelo Decreto nº 6022 de 22 de janeiro de 2007. (BRASIL, 2007)

Segundo Turban e Volonino (2013, p.5), diante de todas estas mudanças, advindas com a tecnologia da informação, é necessário se atualizar, desde a comunicação com os clientes, através de redes sociais (WhatsApp, facebook, e-mail), sendo que estas tornaram-se extensões dos negócios para atingir os clientes comuns, em potencial e parceiros de negócio e também investir na aquisição de equipamentos (softwares e hardwares) para o arquivamento de dados e agilidade nos processos diários, na segurança e preservação dos dados arquivados e na especialização e atualização da equipe através de cursos.

Apesar de que os escritórios precisam fazer vários investimentos na área tecnológica, também dependem dos seus clientes para cumprir com os prazos e deveres, pois as informações que precisam para trabalhar são disponibilizadas por eles. Sendo assim, também as empresas precisam se conscientizar que para ser realizado um bom trabalho sem consequências futuras, como por exemplo, multas, autuações, notificações, estas precisam colaborar com o envio de informações, nos seus devidos prazos, que são necessárias para o bom andamento do serviço.

Por isso, o profissional contábil para se manter ativo no mercado de trabalho precisa estar buscando algum diferencial, dentro da legalidade e ética, para conseguir cumprir com todas as exigências diante de seus clientes e das esferas estadual, federal e municipal.

Os desafios de se manterem ou conquistarem posições sólidas no mercado global impõem a presença mais incisiva do conhecimento lógico, sob monitoramento e controle contínuos e efetivos, procedimentos estes inviáveis sem formas eficazes de gestão do conhecimento. “Inovar sempre faz parte desse cálculo para se desfrutarem as vantagens comparativas baseadas na antecipação” e assim manter as posições vantajosas no mercado” (DUBAR, 2009, p. 120).

Diante de todas estas obrigações que surgiram e continuam surgindo para os profissionais da área contábil, é que se torna importante investigar e analisar como estão reagindo a toda esta inovação e a quais meios estão recorrendo para se diferenciar no mercado e poder atender tanto aos seus clientes quanto aos fiscos. (DA SILVA et al, 2021; SABIN, STROPARO, 2014; PRZYBYCZEWSKI, STROPARO, 2021; PORDEUS, STROPARO, 2021)

A inovação tecnológica tem causado impactos significativos nos mais diferentes setores da atividade humana e é inevitável reconhecer a transformação em boa parte dos procedimentos, seja na área da comunicação, medicina, contábil ou qualquer outra área.

A contabilidade trabalha com dados referente ao patrimônio de uma empresa, gerando informações uteis aos gestores para a tomada de decisões. Ou seja, trata-se de uma atividade que exige um conhecimento que vai além da capacidade de lidar com números.

Isso significa que ela é contemplada com os avanços tecnológicos envolvidos nos serviços contábeis, mas também em outras áreas, como por exemplo na comunicação com o cliente, o qual em tempos anteriores precisava se deslocar até os escritórios para resolver assuntos da empresa ou levar documentos e que nos dias atuais consegue facilmente resolver através de uma conversa ou envio pelo celular ou computador. Até mesmo no envio de informações para o fisco e no seu armazenamento, as quais precisam ser enviadas em curtos prazos e serem armazenadas de uma forma segura.

Praticamente todo o processo manual que era realizado para a escrituração contábil foi substituído por recursos eletrônicos, os quais são capazes de organizar melhor os relatórios. Consequentemente, os profissionais contábeis precisam estar sempre atualizados quanto as legislações, obrigações acessórias, através de leituras, cursos, trocas de ideias entre a classe e com bons equipamentos e sistemas para dar suporte aos funcionários e clientes, para assim poderem se destacar dos demais. Dessa forma, o problema da pesquisa consiste em saber: **As inovações tecnológicas influenciam a prestação do serviço contábil?**

REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção são apresentados os conceitos teóricos que fundamentam a pesquisa e versam sobre inovação tecnológica e Programa SPED

Inovação Tecnológica

Inovar é um conceito bastante atual, por vezes até banalizado. Nem tudo que é novo pode ser considerado inovador, tudo depende dos resultados da ação. Em um escritório contábil, o importante é encontrar algo que o diferencie dos concorrentes. É o que faz seus clientes pensarem que você é único. (DA SILVA et al, 2021; SABIN, STROPARO, 2014; PRZYBYCZEWSKI, STROPARO, 2021; PORDEUS, STROPARO, 2021)

A inovação é a introdução de novos produtos em qualquer área, a qual reúne bens materiais e o conhecimento, para criar novos produtos e/ou serviços. É necessário que se desenvolva meios para se integrar "materiais" e conhecimento para se alcançar o desenvolvimento econômico, para isto é necessário a introdução descontínua de novas combinações dos elementos citados, a formação destas novas combinações é o processo inovador (SCHUMPETER, 1988).

Inovação não se limita ao produto, esse é apenas um integrante do processo, para se inovar precisa ir muito mais além, desde o processo como produzir suas mercadorias e oferecer seus serviços. Pode-se inovar tudo: dos processos de fabricação à relação com o mercado, na gestão (DA SILVA et al, 2021; SABIN, STROPARO, 2014; PRZYBYCZEWSKI, STROPARO, 2021; PORDEUS, STROPARO, 2021; FERRAZ, 2002)

Dentre as diversas ações utilizadas pelas empresas para o seu crescimento e desenvolvimento, a inovação, também, assume um caráter estratégico de sucesso (SANTOS, 2009). As exigências desse mercado competitivo fazem da inovação um elemento marcante em todos os tipos de segmentos.

A inovação tem a capacidade de agregar valor aos produtos/serviços de uma empresa, diferenciando-a no ambiente competitivo. Ela é ainda mais importante em mercados com alto nível de competição e cujos produtos são praticamente equivalentes entre os ofertantes. No entanto, aqueles que inovam, ficam em posição de vantagem em relação aos demais.

Uma inovação tecnológica consiste, basicamente, na modificação de uma ideia em produto/serviço novo ou aperfeiçoado, introduzido com sucesso no mercado, segundo esse enfoque, derivado da literatura neo-schumpeteriana (CAMPANÁRIO, 2002).

Ter a tecnologia não é o mesmo que saber aproveitá-la, na maioria das vezes, as possibilidades de um recurso vão além do que está visível aos olhos. É preciso

pensar fora da caixa, no óbvio, algo típico de mentes inovadoras. Se assim for feito, estará ajudando aquele que confia no seu trabalho, propondo uma nova forma de resolver antigos problemas.

Para que haja uma inovação na empresa são necessárias etapas. Em primeiro lugar, ocorre a invenção, que representa o surgimento de uma nova ideia. Em seguida, quando essa nova ideia se converte em um novo produto ou processo, ela se torna uma inovação. Por último, a difusão é a etapa em que essa inovação é disseminada para toda a economia (MAIA; BATAGLIA; MAIA, 2011).

As inovações são importantes porque permitem que as empresas, no caso em questão, dos escritórios contábeis, que estes acessem novos mercados, aumentem suas receitas, realizem novas parcerias, adquiram novos conhecimentos e aumentem o valor de suas marcas.

A inovação depende de pessoas com capacidades para inseri-las no meio em questão e de processos, para Scherer e Carlomagno (2009), a capacidade inovadora pode ser melhorada por um conjunto de dimensões que contextualizam a inovação – estratégia, liderança, relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo, funding.

Para Tidd e Bessant (2009), a inovação é um processo desafiador, pois requer um gerenciamento e uma avaliação abrangente (ambiente interno e externo a empresa). A evolução desse processo exige mudanças de comportamento coletivo e um trabalho conjunto em busca de sua realização.

A inovação, qualquer que seja a área, envolve muitas coisas, como a necessidade de aquisição de equipamentos, treinamentos, aceitação e comprometimento das pessoas envolvidas, se tornando assim, muitas vezes um processo lento, por envolver mudanças sociais, culturais entre outras, mas uma estratégia necessária a ser utilizada pelas empresas no cenário atual.

Projeto SPED

Para Nasajon e Santos (2010, p.5) “O SPED é um avanço tecnológico que pouco a pouco atingirá quase todas as empresas do país e cujas exigências e procedimentos afetam significativamente a operação dessas organizações.”

O projeto do SPED, implementado de forma paulatina, contempla os seguintes programas: Conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), que é um documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar

uma prestação de serviços de transportes; Escrituração Contábil Digital (ECD), tem por objetivo substituir a escrituração em papel pela versão digital dos livros diário, razão e seus auxiliares e livro balancetes diários; A Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a partir de 2014 substitui a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (SABIN, STROPARO, 2014)

Outro módulo que está sendo implantado é a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), que tem como objetivo a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte.

A e-Financeira foi instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1571, de 02 de julho de 2015 que disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas as operações financeiras de interesse da Receita Federal do Brasil (RFB);

Em 2014, através do Decreto 8373, foi criado o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), por meio desse sistema, será repassado ao governo as informações relativas aos trabalhadores, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicado de acidente de trabalho, aviso prévio e informações sobre o FGTS;

O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), é utilizado para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada;

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) substitui a nota fiscal de venda ao consumidor, modelo 2, e o cupom fiscal emitido por equipamento emissor de cupom fiscal. Portanto é utilizada na venda a consumidor final.

Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da RFB, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

A EFD-Contribuições trata de arquivo digital a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento digital que foi desenvolvido

para substituir as notas manuais; A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.

Além dos programas criados pelo projeto SPED, passou a ser utilizado o meio eletrônico para realizar fiscalizações e emissão de notificações e intimações. Isso passou a ser possível após a aquisição de um supercomputador no valor de U\$\$ 100 milhões, denominado de T-Rex, e a utilização de um software chamado Harpia (maior ave de rapina do mundo), criado em parceria entre a Unicamp e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) (DUARTE, 2009). Os quais são exemplos de medidas tomadas pelo governo visando combater a evasão fiscal e agilizar os processos. Sendo assim, a cada nova obrigação que surge, as informações repassadas aos governos precisam ser mais exatas, pois os sistemas estão sendo integrados e os dados passados em tempo real.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa classifica-se como uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, bibliográfica, documental, levantamento ou survey, com amostragem não-probabilística e por conveniência e acessibilidade. A coleta de dados deu-se por meio de questionário enviado aos proprietários de escritório de contabilidade em situação regular perante à Associação dos Contabilistas de Irati. (CRESWELL, 2007; COOPER; SCHINDLER, 2011; GRAY, 2012; MARTINS; THEÓPHILO, 2007).

A população da pesquisa é composta pelos escritórios de contabilidade legalmente contituídos e estabelecidos nos Municípios de Irati e Rebouças e a amostra monta em quatorze (14) escritórios contábeis vinculado à Associação de Contabilistas de Irati.

O instrumento de pesquisa foi hospedado na Plataforma Google e enviado via e-mail utilizando-se da mala direta da Associação e está caracterizado por blocos, sendo: 1) Identificação do estabelecimento respondente; 2) A influência da inovação tecnológica na realização das atividades do escritório e 3) Sistemas da informação e segurança de dados.

No Bloco Caracterização dos respondentes foram formuladas 7 perguntas visando identificar a localização do escritório, o tempo de atuação e o tamanho do mesmo em relação a clientes e funcionários. No Bloco 2 foram elaboradas 17

questões em uma escala linear 0 a 5, aonde 0 discordava totalmente e 5 concordava totalmente, tendo em vista identificar como o escritório atendeu as novas obrigações impostas pelo fisco, como passou a se comunicar com seus clientes, se houve muitos investimentos na tecnologia e se esta trouxe o retorno esperado. No bloco referente ao sistema da informação e a segurança de dados foram feitas 12 perguntas com o objetivo de verificar a utilização de softwares e senhas para a segurança das informações prestadas, o comprometimento dos funcionários com o escritório e clientes, para este bloco foram utilizadas questões de sim e não.

ANÁLISE DE DADOS

Após a aplicação do instrumento, passou-se para a tabulação de dados e análise de resultados. Inicialmente são apresentados os dados relativos à caracterização dos respondentes, quanto ao número de funcionários e de clientes, fica evidente que os profissionais em questão, exercem sua função em pequenos escritórios e os quais não estão a tanto tempo atuantes no mercado.

Tabela 1 – Número de Funcionários

Número de Funcionários	Quantidade	Percentual
Até 5	10	71,42%
De 6 a 10	1	7,14%
De 11 a 15	2	14,29%
De 26 a 30	1	7,15%
Total	14	100,00%

Fonte: Dados da Pesquisa (2018)

Conforme observa-se na Tabela 1, a maioria dos respondentes possuem até cinco funcionários, correspondendo a 71,42% e apenas um dos escritórios possuem mais 26 funcionários. Essa caracterização é relevante pois mostrará se os pequenos escritórios contábeis adequaram-se às novas exigências da profissão contábil e quais as dificuldades encontradas.

Quando questionados quanto ao número de clientes, as respostas obtidas estão demonstradas na Tabela 2:

Tabela 2 – Número de Clientes

Número de Clientes	Quantidade	Percentual
Até 25	6	42,86%
De 26 a 50	4	28,57%
De 51 a 75	1	7,14%
De 76 a 100	1	7,14%
Mais de 100	2	14,29
Total	14	100,00%

Fonte: Dados da Pesquisa (2018)

É observável na Tabela 2 que a maioria dos respondentes, 42,86%, possuem até vinte e cinco (25) clientes, corroborando com as informações da Tabela 1. Ressalte-se que apenas um dos escritórios contábeis, objetos desta pesquisa, possuem mais de cem clientes.

Quanto à caracterização dos respondentes, obteve-se ainda os seguintes resultados: A maioria dos profissionais que se encontram no mercado de trabalho, está exercendo a função mediante a graduação ou uma especialização em MBA. Consideram a tecnologia da informação como um fator muito importante para o crescimento e desenvolvimento da carreira do profissional contábil.

O Bloco 2 que trata da influência da inovação tecnológica na realização das atividades do escritório, apresentou os seguintes resultados: Um dos grandes avanços com a tecnologia foi a criação ou alteração das obrigações fiscais, que devem ser repassadas aos fiscos, diante disto foi questionado se com isso houve aumento dos clientes solicitando informações a respeito e 68,42% dos respondentes dizem não ter aumentado neste sentido o seu trabalho.

A inovação tecnológica atinge diretamente a comunicação entre as pessoas, não podia ser diferente entre os profissionais de contabilidade, que precisam estar ligados diretamente com seus clientes, sendo assim, 63,16% concordam que houve

uma ampliação da integração de informações entre as partes e 78,95% que a comunicação interna e externa se tornou mais ágil e eficiente.

Por se tratarem de escritórios pequenos, os profissionais não visualizaram um crescimento elevado de seus clientes, sendo que apenas 31,58% dos respondentes afirmou ter tido um aumento de clientes.

Dentre a maioria dos respondentes, sendo 84,21%, houve concordância que os serviços são realizados com maior agilidade e segurança e com isso eles tem a possibilidade de ofertar novos produtos aos seus clientes, além de estender seu atendimento a novos mercados e novas atividades.

Qualquer alteração ou inovação exige investimentos e pode acarretar consequências para os profissionais. Um dos pontos da pesquisa, a ser analisado, foi se precisou ser contratado alguma assessoria para dar suporte, sendo que 63,16% precisaram de um auxílio maior e 21,05% dizem não ter necessitado de pessoas especializadas.

Outro ponto, é que com a rapidez e precisão que as informações precisam ser repassadas ao fisco é se os profissionais tiveram um aumento no risco financeiro, mediante o desembolso de multas emitidas por causa da agilidade da fiscalização e as respostas, nesta questão, foram bem divididas, sendo que 47,37% dizem ter aumentado o risco e 52,63% não terem sido afetados pela situação.

A contabilidade é uma prestação de serviços realizada para toda a sociedade, sendo assim precisa ser realizada com muita qualidade, a qual aumentou para 89,47% dos respondentes, por causa da utilização da tecnologia, mas também 78,95% concordam que aumentou a complexidade dos serviços prestados, agregando assim mais tarefas aos profissionais.

As empresas trabalham visando a lucratividade, com os contadores, em seus escritórios não é diferente, e como nos últimos anos precisaram fazer investimentos na parte tecnológica, 57,89% dos profissionais não tiveram um lucro considerado maior, apesar de investir na tecnologia. Para aumentar a lucratividade é preciso repassar os custos e despesas aos clientes e na maioria das vezes essa realidade não acontece, conforme 63,16% das respostas, os honorários não puderam ser aumentados na proporção dos custos e despesas adquiridos.

A internet foi uma das maiores inovações tecnológicas dos últimos tempos, através dela é possível realizar muitas coisas, como se comunicar com pessoas distantes, transmitir e guardar muitos dados, entre outros e para os contadores, cerca

de 68,42% dos pesquisados, foi a maior inovação tecnológica vinda para os escritórios.

Apesar de a cada dia que passa as atividades serem realizadas utilizando algum tipo de máquina trazida através da tecnologia, como por exemplo os softwares que disponibilizam integrações em módulos, e que para 73,68% dos respondentes as informações são integradas de forma confiável sem a necessidade de redigitar informações, ainda há atividades realizadas que não dependem da tecnologia para também 73,68% dos profissionais.

Para a maioria dos profissionais que responderam ao questionário, sendo eles 73,68%, investir na tecnologia é um caminho para o profissional poder se destacar e diferenciar no mercado e poder oferecer um serviço de qualidade.

Outra questão abordada com os respondentes foi em relação a segurança dos dados, em relação aos seus arquivos e funcionários que auxiliam no exercício da carreira, e para estas questões foram utilizadas as respostas sim e não, e conforme abaixo, alguns itens tem a total atenção dos profissionais em quanto outros ainda deixam a desejar um pouco mais de cuidado.

No Bloco 3, contendo questões que versam sobre Sistemas da informação e segurança de dados, com questões de múltipla escolha na forma de “sim ou não”, os questionamentos e resultados foram conforme demonstrados a seguir: “Para acessar os computadores, os funcionários possuem usuários próprios?” Obteve-se como resposta 10 sim e 4 não. Ou seja, 71,43% dos respondentes estão preocupados com questões relacionadas à segurança de dados e já implementaram algumas formas de controle, dentre elas restrição de acesso com senhas para cada usuário.

As questões que tratam da utilização de software original e de boa procedência e quanto à instalação de softwares particulares dos usuários trouxeram como resultados que a maioria dos escritórios se preocupam com os sistemas que utilizam, pois 92,9% só utilizam softwares originais, mas 85,7% deixam seus funcionários instalarem programas que não estão ligados diretamente ao trabalho, o que pode ser muitas vezes um risco para as informações armazenadas nos servidores e computadores, mediante a instalação de programas falsos e com vírus.

Quando questionados sobre frequência de backup das declarações enviadas ao Fisco, por se tratar de uma obrigação da guarda de informações, esta questão teve como totalidade o posicionamento positivo dos contadores.

Com relação à utilização de certificado digital do escritório para assinatura das declarações, 85,7% dos respondentes manifestaram-se que ainda não utilizam o do cliente, fazem procurações e transmitem as declarações com o certificado do escritório, o que leva a perceber que os contadores ainda assumem riscos de entregarem declarações sem ser com dados da devida empresa e conseqüentemente virem a ser questionados por tal ato.

Quanto aos itens câmeras de segurança e existência de nobreak contra queda de energia, os resultados foram que 64,3% possuem câmeras, não sendo algo relevante para a prestação do serviço, mas sim para a segurança do estabelecimento e 71,4% se preocupam com quedas de energia e possuem o nobreak, que em determinados casos, pode ajudar a salvar arquivos que estavam sendo alterados até a queda total da energia.

No mesmo sentido, ao serem questionados sobre a utilização da rede wireless ser restrita apenas as atividades relacionadas ao trabalho, os respondentes manifestaram-se que disponibilizam a rede para terceiros, este é o caso de 42,9% deles. Foram questões da pesquisa se “há normas internas quanto a utilização de sites e redes sociais?” e se “Terceiros são supervisionados quando prestam serviço de informática”, nesse quesito foram obtidos os seguintes resultados: 57,1% dos escritórios disponibilizam normas internas, aos funcionários, para utilização de sites, apesar de 85,7% deixarem instalar programas não ligados a atividade do escritório e em relação a serviços terceirizados, apenas 64,3% supervisionam a prestação do serviço, os demais apenas solicitam conserto sem supervisionar, deixando muitas vezes a empresa terceirizada com acesso a todas as informações de clientes.

Como qualquer processo tecnológico envolve investimento, houve uma questão sobre o nível de investimentos em equipamentos, sistemas e qualificação dos funcionários a resposta foi de 50%, ou seja, para metade foi um investimento elevado quanto que para a outra não houve reflexos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a revolução tecnológica tem-se muitas informações à disposição da sociedade, transitando em uma velocidade muito elevada. Para as empresas isto é ter controle em tempo real e tomar decisões também quase em tempo real. O avanço tecnológico e o crescimento da informação vêm apresentando desafios para a ciência

contábil que, inevitavelmente, muda o papel desempenhado pelos profissionais ligados a essa área.

Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo identificar como as inovações tecnológicas influenciam a prestação do serviço contábil, na percepção dos proprietários de escritórios contábeis membros da Associação de Contadores de Irati.

Embora os resultados desta pesquisa não possam indiscriminadamente generalizáveis, verificou-se que as inovações tecnológicas influenciam positivamente as rotinas dos escritórios contábeis pois exigem adequação tecnológica, investimentos e atualização, tornando a informação contábil mais ágil e tempestiva.

Outrossim, observa-se também que o SPED é um dos grandes responsáveis por impulsionar as mudanças e adequações tecnológicas e de segurança de dados.

Os resultados encontrados na pesquisa assemelham-se aos achados de Jordão et al (2016) quando asseveram que “o SPED representou um avanço tecnológico, modernizou o sistema de fiscalização tributária, provocou inovação nas práticas de escrituração contábeis e fiscais(...)”

Conclui-se, portanto que as inovações tecnológicas implementadas otimizam a produtividade, e que há reavaliação de processos visando melhoria e eliminação de gargalos, ampliação da segurança de dados (por meio de softwares e/ou medidas com barreiras físicas) e constante atualização tanto dos conhecimentos quanto dos processos e tecnologias inovativas.

REFERENCIAS

BRASIL. **Decreto 6022, de 22 de janeiro de 2007**. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm.

CRESWELL, J.W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto** (2a. ed.). Porto Alegre: Artmed, 2007

COOPER, D.R., & SCHINDLER, P.S. **Métodos de pesquisa em administração**. Porto Alegre: Bookman, 2011

DA SILVA RAMOS, M.P; STROPARO, T. R; CORDEIRO, G. Inovações tecnológicas em empresas madeireiras do município de Imbituva/PR: uma análise sob à égide da teoria evolucionária. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 11, p. 859-878, 2021.

DUARTE, R. D. **Big Brother Fiscal III: o Brasil na era do conhecimento: como a certificação digital, Sped e NFe estão transformando a gestão empresarial no Brasil**.

Belo Horizonte: ideas@work, 2009.

DUTRA, A. C.; LOPES C. de S.; GARCIA, M. H. Marketing de Novos Produtos: Lançamento e Inovação. **Caderno Profissional de Marketing – UNIMEP** v.2, n.1, 2014.

FERRAZ, E. **O Motor da Inovação**. EXAME, ed. 776, ano 36, n. 20, p. 46-64, 02/10/2002. Lei 13.243/2016.

GRAY, D. E. **Pesquisa no mundo real**. 2. Ed. Porto Alegre: Penso, 2012

JORDÃO, R. V. D. et al. **Um estudo empírico sobre as Inovações Organizacionais e de Negócios trazidas pelo SPED na perspectiva de Contadores e Órgãos Fiscalizadores**. 2016

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. São Paulo: Atlas, 2007.

MAIA, F. S.; BATAGLIA, W.; MAIA, T. S. T. **Inovação e competição**: um estudo multicascos sobre orientação reativa e proativa para a inovação no segmento agroindustrial do leite. Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais (SIMPOI), 14., 2011, São Paulo (SP), Anais... São Paulo: FGV- -EAESP, 2011.

NASAJON, C; SANTOS, E. **SPED e NF-e**: Vem cá, que a gente explica. Disponível em: < <http://www.spedconsulta.com.br/>>

PRZYBYCZEWSKI, D; STROPARO, T. R. Não conformidades logísticas tratadas sob a égide da Teoria Evolucionária. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e371101623688-e371101623688, 2021.

PORDEUS, A. O; STROPARO, T. R. Significações da implantação de ações ecoinovadoras em empresas do ramo madeireiro da região Sul do Estado do Paraná. **Entrepreneurship**, v. 5, n. 2, p. 56-62, 2021.

SABIN, R. F; STROPARO, T. R. SPED: uma análise da percepção dos profissionais da contabilidade. In: **Congresso Empresarial dos Prestadores de Serviço**. 2014.

SANTOS, D. F. L. **A influência da inovação no desempenho das firmas no Brasil**. 2009. 315f. Tese (Doutorado em Administração) –Universidade Presbiteriana Mackenzie, Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas, São Paulo, 2009.

SCHERER, F. O.; CARLOMAGNO, M. S. **Gestão da inovação na prática**: como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo. Atlas, 2009.

SCHUMPETER, J. A. **Capitalismo, Sociedade e Democracia**. São Paulo: Abril Cultural, 1988. 534 p.

TIDD, J. e BESSANT, J. **Managing Innovation: Integrating Technological, Market e Organizational Change**. 4. ed. England. Wiley, 2009

TURBAN, E.; VOLONINO, L. **Tecnologia da Informação para Gestão, em busca do melhor desempenho estratégico e operacional**. 8ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2013.